

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishning pedagogik modeli, uning maqsadli, jarayonli, natija bloklari tarkibiy tuzilmasi takomillashtirildi. Maxsus ishlab chiqilgan amaliyotga yo'naltirib o'qitish yondashuvi asosida kasbiy-dasturiy vositalarini o'zida mujassam etuvchi mediaresurslar bazasi bilan to'ldirilgan talabaning bilim darajasiga moslashuvchan mustaqil ta'lim olish imkonini beruvchi dasturiy ta'minotdan foydalangan holda mediaresurslar vositasida talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishning pedagogik modelining asosi bo'lgan – "METosphere" texnologiyasi takomillashtirildi.

Foydaniilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabr "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06/19/5847/3887-son, 09.10.2019 y.
2. Qosimov R.S. tahriri ostida. «Oliy ta'lim». Me'yoriy-huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami. Toshkent. «Istiqlol». 2004 yil.
3. Ageev V.N. Elektron kitob: ijtimoiy muloqotning yangi vositasi. M. 2017-yil.
4. Grechixin A.A., Dreve Yu.G. Universitet darsligi: tipologiya, standartlashtirish, kompyuterlashtirish. M. "Logotolar". 2020
5. Norenkov I.P. Modulli darslik tushunchasi. Axborot texnologiyalari. 2016-yil, № 2.
6. Retinskaya I.V., Shugrina M.V. "Ta'limda IBM va Macintosh." Kompyuter dunyosi. № 3.
7. Ruziev K.I. "Zamonaviy avlodni tarbiyalash va tarbiyalashda zamonaviy darslikning o'rni". Xalqaro konferensiya materiallari "Uchinchi ming yillik darsligi". Olmaota. 201- yil
8. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish konsepsiyasi. Toshkent. «Sharq». 2002-yil.

UO'K:744(72)

PLENER RASMINING XUSUSIYATLARI: PLENERGA QANDAY TAYYORGARLIK KO'RISH KERAK <https://zenodo.org/records/14950031>

Botirova Shohidaxon Odiljonovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada plener rasmining xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan, hamda plener amaliyotiga qanday tayyorgarlik ko'rish uchun maslahatlar berilgan.

Kalit so'zlar: Plein Air, plener xususiyatlari, plenerga tayyorgarlik, tabiatda rasm chizish, yorug'lik o'zgarshi, landshaft

АННОТАЦИЯ. В этой статье представлена информация об особенностях пленэрной живописи. А также советы о том, как подготовиться к занятиям на пленэре.

Ключевые слова: Пленэр, особенности пленэра, подготовка к пленэру, живопись на природе, смена света, пейзаж.

Abstract. This article contains information about plener rasminig properties. As well as tips on how to prepare for plener practice.

Key words: Plein air, features of plein air, preparation for plein air, painting in nature, changing light, landscape.

Pleener (fransuzcha "en plein air" - havo ostida) san'ati tabiat manzaralarini ochiq havoda tasvirlashni o'z ichiga oladi. Ushbu usul rassomlarning realistik tasvirlar yaratishiga imkon beradi. Pleener amaliyotiga tayyorgarlik nafaqat ilmiy-nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarni ham talab etadi.

"Plener" so'zma-so'z frantsuz tilidan "ochiq havo"deb tarjima qilingan. Texnika tabiatda rasm chizishdan iborat. Ushbu turdagi rasm rassomlarga o'zlarini ochish, atrofdagi ranglarning g'alayonini iloji boricha aniqroq etkazish imkoniyatini beradi. Plein Airning asosiy xususiyati

shundaki, rassom bir lahzani ushlashga vaqt topishi kerak. Rasmni ustaxonada tugatish istalmagan, chunki u endi u qadar tirik bo'lmaydi, o'z lazzatini yo'qotadi. Plener rasmining maqsadi atrofdagi tabiatning go'zalligini eng kichik tafsilotlarigacha etkazishdir.

Agar rassom plenerda rasmni tushunishga qaror qilsa, darhol o'hshamasligiga tayyor bo'lishi lozim. Texnika juda murakkab, chunki kun davomida yorug'lik o'zgaradi, landshaft doimiy ravishda yangi soyalar, soyalar va boshqalar bilan to'ldiriladi. quyosh porlayotganda, rasmda faqat ranglar ustunlik qiladi, quyosh bulut bilan yopilishi bilanoq yorqin soyalar yo'qoladi [1].

Ko'pincha plener rasmlari kichik o'lchamlarga ega. Buning mantiqiy izohi bor. Darhaqiqat, ba'zida rassom go'zal manzaralarni qidirib, borish qiyin bo'lgan joylarda joylashishga majbur bo'ladi. Katta dastgoh va tuvalni tog'ga yoki o'rmon chakalakzoriga sudrab borish qiyin va noqulay.

Ko'proq tajribali planerlar ishda akvareldan foydalanadilar, bu sizga ohanglarning engilligini etkazishga imkon beradi. Bo'yoqning oqishi tufayli rasmda g'ayrioddiy effektlar yaratiladi. Akvarelning asosiy afzalligi-tez quritish. Ba'zi rassomlar kechki yorug'lik ostida rasm chizishni afzal ko'rishadi. Bu yanada qiyinroq, chunki plein havo yaratish uchun kamroq vaqt qoladi. Quyosh botayotgan jismlar va narsalar boshqacha ko'rinadi, yangi diqqatga sazovor joylar va soyalarga ega bo'ladi.

Shuningdek, rassomlar yomon ob-havo sharoitida tabiatga chiqishdan qo'rqmaydilar. Har bir ashaddiy plein airist kolleksiyasida yomon ob-havo sharoitida bo'yalgan rasmlar mavjud. Ularning asosiy xususiyati tarqoq nurdir.

Plenerda ishlash ko'zni tozalashga imkon beradi: rassom soyalarni yaxshiroq ajrata boshlaydi. Siz bir xil landshaftni ko'p marta bo'yashingiz mumkin, ammo rasm har doim boshqacha bo'lib chiqadi. Axir, har safar quyosh boshqacha porlaydi, soyalar tushadi, shamol esadi va hokazo. plein havo ko'p jihatdan rassomning shaxsiy his-tuyg'ulariga bog'liq. U ko'rgan va his qilgan narsalarini suratga olish uchun vaqt topishi kerak [2].

Plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak

Plenerga qadam qo'yilganida, rassom birinchi o'rinda qanday natijaga erishmoqchi ekanligini hal qilishi kerak. Maqsadni aniq shakllantirishi, hatto uni qog'ozga yozishi mumkin. Plenerga tayyorgarlik ko'rayotganda, nima uchun u yerga borganini aniq tushunishi kerak.

Maqsad qo'ygandan so'ng, joy tanlashga o'tiladi. Iloji bo'lsa, avval yaratishni rejalashtirgan joyga tashrif buyuring. Kunning turli vaqtlarida, har xil ob-havo sharoitida u yerga boring. Yorug'lik qanday tushishini baholang, burchakni tanlang. Ishni yanada qulayroq qilish uchun nima olib kelish kerakligini o'ylab ko'ring. Ehtimol, u yerda skameyka bor yoki siz katlanadigan stulni olishingiz kerak.

Ob-havo oldindan aytib bo'lmasligini unutmang. Agar prognoz quyoshli kunni va'da qilsa, bu shamol kutilmaganda ko'tarilmaydi yoki yomg'ir yog'maydi degani emas. Ob-havo yomon bo'lsa, plenerga issiq kiyim va soyabon olib keling.

Shuningdek, planshetga qog'ozni mahkamlash uchun kiyim qisqichlarini ushlang. Esingizda bo'lsin, bo'yoqlar bilan bo'yashda siz kiyimni bo'yashingiz mumkin. Sizga achinmaydigan narsani kiying [3].

Agar siz birinchi marta chiroyli rasmga ega bo'lmasangiz, tushkunlikka tushmang. Har kimning o'z imkoniyatlari bor. Birinchi plener sizga qanchalik tez ishlayotganingizni, nima qiyinchilik tug'dirayotganini baholashga imkon beradi. Ehtimol, ochiq havoda ikki soat siz uchun juda qiyin ish.

Materiallarni tanlashga alohida e'tibor berilishi kerak. Boshlash uchun sizga eng qulay bo'lgan narsalar bilan ishleng. Bu nima bo'lishidan qat'iy nazar: qalamlar, akril, yog'li bo'yoqlar va boshqalar. agar siz hali qanday texnikada ishlashingizni aniq bilmasangiz, quyidagi to'plamni to'plang:

Rangli va oddiy qalamlar;
Silgi;
O'tkirlashtiruvchi yoki pichoq;
Markerlar va linerlar;
Maskara va qalam;
Asosiy ranglar bo'yoqlari;
Palitra;
Bir nechta cho'tkalar.

Agar siz akvarel yoki gouache bilan ishlashni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, bo'yoqlarni suyultirish va cho'tkalarni yuvish uchun suv olib keling.

Bundan tashqari, nima bilan shug'ullanishingizni o'ylab ko'ring. Tuvalni olib kelishning eng oson usuli. Agar siz qog'ozga yozishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, qattiq substratni, masalan, planshet yoki maxsus taxtani tanlang. Qurilish qog'ozidan foydalanish tavsiya etiladi. Uning tuzilishiga e'tibor bering. Maskara bilan ishlash uchun silliq qog'oz mos keladi. Siz pastel bilan yozmoqchisiz-teksturali qog'ozdan foydalaning.

Muhim kichik narsalarni unutmang. Ichimlik va ba'zi gazaklarni ushlaganingizga ishonch hosil qiling. Qo'lingizni bo'yoqdan tozalash uchun nam salftkalar foydali bo'ladi.

Agar siz rasmni ochiq havoda tugatishga vaqtingiz yo'qligini tushunsangiz, manzarani suratga oling. Va uyda, fotosuratga qarab, plenerni torting.

Plener rasmlari ko'plab muxlislarga ega. Axir, endi hech narsa tabiat kabi Ilhom bermaydi. Plein Air - da ishlayotganda, vaqt to'xtab qolganga o'xshaydi. Siz tanlagan landshaft bilan yakkama-yakka qolasiz, qolganlari esa mavjud bo'lishni to'xtatadi. Toza havoda rasm chizish sizga yangi imkoniyatlarni ochib beradi, uni professional tomondan boyitadi [4].

Pleener amaliyotiga tayyorgarlik ko'rish mavzusida ilmiy maqola tayyorlash uchun quyidagi yo'nalishlarni qamrab olgan maqola tuzishingiz mumkin. Bu maqolaning mazmuniga qo'shimcha rasmlar va adabiyotlar ham kiritiladi.

Pleener amaliyotiga tayyorgarlik: Tadqiqot va amaliy usullar.

Pleener (fransuzcha "en plein air" - havo ostida) san'ati tabiat manzaralarini ochiq havoda tasvirlashni o'z ichiga oladi. Ushbu usul rassomlarning realistik tasvirlar yaratishiga imkon beradi. Pleener amaliyotiga tayyorgarlik nafaqat ilmiy-nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarni ham talab etadi.

Amaliyotga tayyorgarlik bosqichlari.

1. Mahalliylik joyini tanlash.

Tabiiy manzaralarni tanlash uchun ekologik va estetik omillar.

Yorug'lik, kun vaqti, havo sharoitlarini tahlil qilish.

2. Qo'llanma asbob-uskunalar tayyorlash

Qo'lda ishlaydigan eskiz albomlari, yog'och molbertlar.

Og'irliksiz bo'yoqlar: akvarel, guash yoki akril.

3. Qo'shimcha materiallar tayyorlash

Qo'llanma atributlar: qalamlar, eskiz qog'ozlari, o'chirgichlar.

Tabiatni tushunish uchun kameralar yoki smartfonlar orqali suratga olish.

Praktik mashg'ulotlar va mahoratini oshirish.

- Tabiatda ranglarni tushunish va ularni dinamikada tasvirlash.
- Yorug'lik va soyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganish.
- Manzaralarning emosional kayfiyatini tasvirlash.

Pleener amaliyotiga tayyorgarlik qilish nafaqat texnika, balki ichki his-tuyg'ularni oshirishni talab qiladi. Rassomning ish jarayonini to'g'ri tashkil etishi uning natijalarini ancha yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maykl Chesley Jonson. Yog' va Pastel bilan ochiq havoda rasm ishlash. Qo'llanma. Kazan: KGPI, 2004. 88-b
2. Oydinov N. "O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar". Toshkent: O'qituvchi. 1997. 64-b.
3. Bulatov S.S., Shabaratonov P.P., Rasulov M.A. "Naqqoshlik" . – Toshkent – "IQTISOD- MOLIYA" – 2010. 73-b.
4. G'ulomov K. Amaliy san'at. Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA". 2007. 28-b.

UO'K: 256.36.98

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNALOGIYALAR ORQALI TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHISINI KASBIY MAXORATINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/14950033>

Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy mahoratini rivojlantirish masalasi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiya, loyixalash, funktsional, kompozitsiya vositalari, prinsip, integratsion, didaktik material, ko'rgazmalilik.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается проблема, которая считается актуальной на сегодняшний день, а именно развитие профессионального мастерства учителя изобразительного искусства посредством современных педагогических технологий.*

Ключевые слова: *педагогическая технология, проектирование, функционал, композиционные средства, принцип, интеграция, дидактический материал, демонстрация.*

Abstract. *This article addresses the issue of developing the professional skills of visual arts teachers through modern pedagogical technologies.*

Key words: *pedagogical technology, design, functional, composition, methods, forms, tools, integration, didactic material, demonstrative.*

Tasviriy va amaliy san'at sohalarida milliy merosimizni tiklash, Kamoliddin Behzod kabi mashhur mussavvir, naqqosh, xattot va boshqa badiiy kasb sohiblarining boy ijodiy merosini xalqimizga to'la yetkazish, soha rivojiga katta hissa qo'shgan atoqli rassom va xalq ustalari xotirasini abadiylashtirish, ijodiy yo'nalishda oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limni tashkil etish, kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, yurtimizda tasviriy va amaliy san'at dizayn sohasi samaradorligini yanada oshirish, shuningdek, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi «Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-4688-sonli Qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning ijrosini ta'minlashga qaratilgan quyidagi dolzarb vazifalar belgilandi:

- davlat oliy va professional ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlari, bolalar musiqa va san'at maktablarining tasviriy va

